

MEDIASAVODXONLIKNI YURTIMIZDAGI O’RNI
РОЛЬ МЕДИАГРАМОТНОСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ
THE ROLE OF MEDIA LITERACY IN OUR COUNTRY

Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Abdujabborova Muslimaxon Dilshodbek qizi, Tolibjonova Munisa Valijon qizi,

Meliqo’ziyeva Munajat Baxtiyorjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada mediasavodxonlikni ommadagi o'rni haqida keng yoritilgan. Axborotni to'g'ri qabul qilish va undan oqilona foydalanish kerakligi ko'zda tutilgan. Axborot orqali inson ongini boshqarishga yo'l qo'ymaslik tog'risida tushuncha berilgan.

Kalit so'zlar: mediasavodxonlik, media, zamonaviy texnikalar, axborot, OAV

Аннотация: В данной статье рассматривается роль медиаграмотности среди населения. Предполагается, что информацию следует воспринимать правильно и использовать разумно. Дается понимание того, что нельзя позволять человеческому разуму контролироваться информацией.

Ключевые слова: медиаграмотность, медиа, современные технологии, информация, средства массовой информации.

Abstract: This article covers the role of media literacy in the public. It is assumed that information should be received correctly and used wisely. An understanding of not allowing the human mind to be controlled by information is given.

Key words: media literacy, media, modern techniques, information, mass media.

KIRISH

So'nggi yillarda axborot oqimining bir necha barobar tezlanishi ijobiy ma'lumotlar bilan bir qatorda salbiy xarakterdagi axborotning ko'payishi mediasavodxonlikka ega bo'lish zaruratini qo'yadi. Bugungi kunda mediasavodxonlik - axborotning nega va nima uchun uzatilayotganligini bilish demakdir. Biz oila a'zolarimiz bilan televizor ko'rib o'tirganimizda yoki radiodan axborot eshitayotganimizda biz o'sha axborot qanday ekanligini bilish va uni to'g'ri qabul qilishni bila olish uchun mediasavodxonlikdan xabardor bo'lishimiz darkor. Mediasavodxonlik bizning hayotimizda juda ham kerak bo'ladigan fan. Hozirgi kunda deyarli har bitta xonadonda uyali telefon vositalar va televizorlar bor. Biz bulardan oqilona foydalanishni bilishimiz uchun ham mediasavodxonlik juda katta rol o'ynedi.

Mediasavodxonlik – mass-mediani qabul qilish va uning faoliyatini baholash bo'yicha ko'nikmalar va malakalar majmuyini bildiradi. Mediasavodxonlik — ommaviy axborot vositalari orqali uzatilayotgan va qabul qilinayotgan kundalik axborotni saralash ko'nikmalarini, turli axborotlarni qabul qilgandan keyin ham har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish, axborot qayerdan, kim tomonidan va nima maqsadda uzatilyapti, o'zida kimning manfaatlarini aks ettiryapti degan tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Axborot qayerdan kim tomonidan nima maqsadda uzatilyabdi hammasini bilish va ulardan oqilona foydalanish bu fanni bilishimizga bog'liq. Mediasavodxonlik tushunchasi borasida turli xil fikrlar mavjud bo'lib AQSH ning Jamiyat xususidagi xalqaro ensiklopediyasi qayd etilishicha „ Mediasavodxonlik " (media,, literacy ") inson jamiyatdagi fuqoro sifatida mas'uliyatni his qilgan holda faol va savodli bo'lishi media matnlarni qabul qila olishi yaratishi tahlil eta olishi va baholashi zamonaviy mediani ijtimoiy madaniy va siyosiy mazmunini tushuna olishi demakdir.

Natija va mulohazalar; Mediasavodxonlikni maqsadi har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'lsa asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste'mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir. Shuningdek odamlarga OAV hamda fuqorolik jurnalistika rolini tushunishga yordam berish demakdir. Axborot orqali inson ongini boshqarishga yo'l qo'ymaslik va har qanday vaziyatda to'g'ri qaror qabul qilish kerak.

Masalan BMT tomonidan ko'p farzandli oilalarga bazaviy hisoblash miqdorining ikki yarim barobari Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munasabati bilan ehtiyojmand oila farzandlariga berilmoqda degan xabarga ko'plab sodda xalqimiz plastik karta raqamini firibgarlarga berishadi va shu tufayli plastik kartasidagi pullarni yechib olishadi. Shu kabi holatlar yurtimizda kuzatilishini oldini olish maqsadida ijtimoiy tarmoqdagi norasmiy habarlarga ishonmasligini va begonalarga plastik raqamini bermasligini, shaxsiy ma'lumotlarni sir saqlashni maslahat beramiz. Media matnlarni baholashga va ularni saralash vazifalari qo'yiladi. Bugungi kunda media ya'ni ommaviy axborot vositalari kino, teatr, sanoatining turlari internet orqali uzatilayotgan har qanday ma'lumot inson ongiga o'zining ma'lum bir tasirini o'tkazib., uning dunyo qarashini o'zgartirishga sabab bo'lmoqda. Hozirda hammada telefon bo'lganligi sabali odamlar biron bir kinolarni yoki seriallarni, fudbollarni, bo'ksmendlarni ko'rib ularga taqlid qilishlar ko'p kuzatilayabdi. Shu sababdan kiyinish madaniyati o'zimizni milliy kiyimlarimizni ko'chada kamdan kam hollarda ko'ryabmiz. Bu degani tobora milliyligimizni yo'qotib borayotganimizni ko'rishimiz mumkin.

Misol tariqasida yana aytishimiz mumkinki: Biron bir odamni to'yi bo'layotgan bo'lsa onlayn taklif qilishlilik ham bir misol bo'la oladi. Internet vositalarini bir yaxshi

tarafi esa uzoqni yaqin qilshdir. Uydan uzoqda musofirchilikda yurgan yurtdoshlarimiz uyidagi oila a'zolari bilan ko'rib gaplashish. To'g'ri ular to'yib gaplasha olmasliklari va ularni yonida bo'lmasliklari mumkin lekin ularni uzoqlarini yaqin qiluvchi vosita hisoblanadi. Yuqorida tilga olingan tushunchalarning qo'llanilishi va bugungi kunda media ta'lim, mediasavodxonlik, media tanqid va mediani o'rganishga bo'lgan intilishning asosiy maqsadi ham axborotning yaratilishi, uning tarqatish jarayonini tushunib yetish va tarqatilayotgan axborotning mohiyatini anglagan holda uni baholay olishdir. Hozirgi kunda media ta'limni buzulishini ko'p hollarda ko'ryabmiz. Telegram, whatsApp instagram shu kabi tarmoqlarda yozishilayotgan paytda xato yozish yoki qisqartma yozuvlardan foylanilayotgan odamlar juda ko'p.

Fikrimizcha, mediasavodxonlik yuqorida bildirilgan fikrlar bilan birgalikda ommaviy axborot vositalari orqali uzatiladigan barcha axborotga tanqidiy qarash, ularga xolis yondoshish va har bir uzatilayotgan axborotni saralashda ongli ravishda yondashish hamdir.

Mediasavodxonlikning maqsadi har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish bo'lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste'mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir. Shuningdek, odamlarga OAV hamda fuqarolik jurnalistika rolini tushunishga yordam berishdir.

Har oyda o'zgarib turgan mazkur raqamlar bugungi kunda zarur axborotni kerak emasidan ajratish, media orqali savodxonlikka ega bo'lish zaruratini qo'ydi. Xo'sh, mediasavodxonlik nima? Nega bugun uning ahamiyati tobora ortib bormoqda? So'nggi yillarda axborot oqimining bir necha barobar tezlashishi, ijobiy ma'lumotlar bilan bir qatorda salbiy xarakterdagi axborotning ko'payishi mediasavodxonlikka ega bo'lish zaruratini qo'ydi. An'anaviy tarzda mediasavodxonlik shaxsning adabiy asarlarni tahlil eta olish va sifatli matnlarni yaratishidan iborat bo'lgan. Bugun mediasavodxonlik – axborotning nega va nima uchun uzatilayotganligini bilish demakdir. Mediasavodxon inson o'ziga bu axborotni kim va nima maqsadda yaratgan? Ushbu xabar men uchun zarurmi? degan savolni bera olishi va to'g'ri xulosa chiqarishi, unga nisbatan tanqidiy yondoshishi lozim. Bugungi kunda media, ya'ni ommaviy axborot vositalari, kino, teatr, san'atning turlari, madaniyat sarchashmalari, internet orqali uzatilayotgan har qanday ma'lumot inson ongiga o'zining ma'lum bir ta'sirini o'tkazib, uning dunyoqarashini o'zgartirishga sabab bo'lmoqda. Yuqorida tilga olingan tushunchalarning qo'llanilishi va bugungi kunda mediata'lim, mediasavodxonlik, mediatanqid va mediani o'rganishga bo'lgan intilishning asosiy maqsadi ham axborotning yaratilishi, uning tarqalish jarayonini tushunib yetish, tijorat, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy va madaniy maqsadlarda tarqatilayotgan axborotning mohiyatini anglagan holda uni baholay olishdir.

Mediasavodxonlik tushunchasi borasida turli xil fikrlar mavjud bo‘lib, AQShning Jamiyat xususidagi xalqaro entsiklopediyasida qayd etilishicha, «Mediasavodxonlik» (media literacy) inson jamiyatdagi fuqaro sifatidagi mas’uliyatini his qilgan holda faol va savodli bo‘lishi, mediamatnlarni qabul qila olishi, yaratishi, tahlil eta olishi va baholashi, zamonaviy mediani ijtimoiy-madaniy va siyosiy mazmunini tushuna olishi demakdir.

Ayni paytda mediata’lim asoslarini har bir ta’lim muassasasiga o‘quv dasturiga kiritish, bolalarga maktabgacha ta’lim jarayonida uning asoslarini interaktiv, turli o‘yinlar shaklida tushuntirish, o‘sib kelayotgan avlod tomonidan shiddatli axborot oqimida zarurini tanlash va unga tanqidiy yondoshgan holda baholay olish imkonini beradi. Bu esa o‘z navbatida yoshlarning kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasini yanada mustahkamlanishiga, jahonda yuz berayotgan voqea-hodisalarni xolis baholab, to‘g‘ri qaror qabul qila olishiga asos bo‘ladi

Mediasavodxonlikning maqsadi har bir medianing ustuvorliklari va kamchiliklarini tushungan holda ular tomonidan tarqatilayotgan axborotni saralay bilish va zarurini qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantirish bo‘lsa, asosiy vazifasi insonlar tomonidan iste’mol qilinadigan har qanday axborotning manipulyativ kuchini anglagan holda undan chegaralanishdir. Shuningdek, odamlarga OAV hamda fuqarolik jurnalistika rolini tushunishga yordam berishdir.

XULOSA: Xulosa qilib aytganda har xil axborotlarga ishonib qolmaslik kerakligini bilib oldik. Axborotlarni tahlil qila bilishlikni bildik. Xalqimizni mediasavodxonligini shakllantirishimiz uchun ham bu fan fanlar sarasiga kiritilganini tushunib yetganimiz biz uchun, xalqimiz uchun ham kerak ekanligini tushunib yetganimiz o‘zimiz uchun ancha kerakligini tushunib yetdik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2017-yil "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi Prezident farmoni.
2. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/falsafa/globalashuvning-falsafiyumuammolari>
3. <http://www.genderi.org/download/globalashuv-va-barqaror-taraqqiyot-falsafasi.do>
4. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

7. Atabayeva, N., Qo’ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
8. Atabayeva, N., Umaraliyev, B., & Muminjonova, Z. (2024). SOHIBQIRON AMIR TEMUR DAVRIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY HAYOT. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
9. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
11. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
12. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
13. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. *BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(2), 39-47.
14. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
15. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 8(3), 145-152.
16. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. *TADQIQOTLAR*, 26(1), 101-106.
17. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
18. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 23(1), 52-54.
19. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
20. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.